

LE PRINCIPALI BANDE NELL'INFRAROSSO DEI PIGMENTI VERDI

Imma Adrover Gracia

4 febbraio 2023

Introduzione

Nell'analisi dei pigmenti verdi, troviamo solo tre pigmenti che non appartengono al vasto gruppo di pigmenti a base di Rame, i Verdi Ossidi di Cromo, il Verde di Cobalto – ambedue usati dal XIX secolo – e le Terre Verdi. Nell'ampio gruppo di pigmenti a base di Rame, troviamo solo due moderni, usati nel XVIII e XIX secoli, il Verde Smeraldo e il Verde di Scheele, ambedue contengono nella sua composizione chimica Arsenito, AsO_2^- . Quindi l'analisi elementare dei pigmenti verdi a base di Rame spesso non sarà risolutivo. Invece l'analisi tramite la spettrofotometria IR potrà individuare abbastanza bene quasi tutti i pigmenti verdi.

Nella cromia verde, per tipo di composto, troviamo Silicati (Crisocolla) e Alluminosilicati (Terra Verde), Carbonati (Malachite), Cloruro basico (Atacamite), Acetati (Verderame e Verde Smeraldo), Acidi Resinici (Resinato di Rame), Arseniti (Verde Smeraldo e Verde Scheele) e Ossidi (Verdi di Cromo e Verde di Cobalto).

Vediamo di seguito un breve accenno alle bande IR di questi pigmenti. Lo spettro IR della Crisocolla e la Terra Verde presentano le bande caratteristiche dei Silicati/Alluminosilicati, cioè, con segnali attorno $1100\text{-}1000\text{ cm}^{-1}$. La Terra Verde (Alluminosilicato idrato di Ferro, Magnesio e Potassio), sia costituita da solo Glauconite o da solo Celadonite - più raramente -, presenta uno spettro IR con importanti e caratteristiche differenze nelle regioni: $3700\text{-}3400\text{ cm}^{-1}$ (OH stretching), $860\text{-}660\text{ cm}^{-1}$ (R-OH), $1100\text{-}950\text{ cm}^{-1}$ (Si-O stretching). Lo spettro IR della Celadonite è più nitido e strutturato da quello della Glauconite, ovvero quello della Glauconite è più debole e più ampio. D'altra parte, quello della Crisocolla mostra un forte assorbimento intorno a $1035\text{-}1025\text{ cm}^{-1}$. Per quello che riguarda la Malachite (Carbonato Basico di Rame), presenta lo spettro IR caratteristico dei Carbonati, CO_3^{2-} , due intense bande attorno a 1500 e 1400 cm^{-1} a causa dello stretching asimmetrico del CO_3^{2-} . L'Atacamite, un Cloruro Basico di Rame, usato come pigmento ma può essere anche presente come prodotto di alterazione di oggetti e pigmenti a base di Rame, ha uno spettro IR con le bande caratteristiche dovute all'Ossidrile, OH^- , a 3405 e 3340 cm^{-1} (OH^- stretching) e a $990\text{-}820\text{ cm}^{-1}$ (OH^- bending).

Un riferimento a due pigmenti, il Verderame e il Resinato di Rame, che hanno spettri IR con intense bande dovute allo stretching asimmetrico del COO^- , attorno 1600 cm^{-1} (Verderame $1610\text{-}1560\text{ cm}^{-1}$ e Resinato di Rame $1610\text{-}1600\text{ cm}^{-1}$); bande dovute allo stretching asimmetrico del gruppo metilico, CH_3- , intorno a 1450 cm^{-1} (forte assorbimento per il Verderame e meno intenso per il Resinato di Rame). La presenza di Resinato di Rame viene associato alle bande di Acidi Resinici, con segnali a 1710 , $1250\text{-}1240$ e 840 cm^{-1} , che oltre le bande già accennate caratterizzano il pigmento. Comunque si ritiene che, in genere, è problematico distinguere il Verderame del Resinato di Rame tramite la spettrofotometria IR quando questi sono in miscuglio.

I verdi a base di Arsenito, il Verde Smeraldo (Aceto Arsenito di Rame) e il Verde Scheele (Arsenito di Rame(II)/Arsenito Acido di Rame), possono essere distinti senza problemi attraverso le bande caratteristiche del Acetato, a $1560-1555$ e 1455 cm^{-1} , presenti soltanto nello spettro IR del Verde Smeraldo.

Per ultimo gli Ossidi, i Verdi Ossidi di Cromo (Ossido di Cromo(III)/ Ossido di Cromo(III) idrato) e il Verde di Cobalto (Ossido di Cobalto.Ossido di Zinco), con assorbimenti nella stessa regione, $600-400\text{ cm}^{-1}$.

PIGMENTI VERDI USATI IN PITTURA ANTICA: dall'antichità, la Terra Verde, la Malachite, la Crisocolla e il Verderame, e dal Medioevo, l'Atacamite (dal XI secolo) e il Resinato di Rame (dal XIV al XVI secolo).

PIGMENTI VERDI MODERNI¹: dal XVIII secolo, il Verde di Cobalto, e dal XIX secolo, i Verdi Ossidi di Cromo, i verdi di Scheele e il Verde Smeraldo o di Schweinfurt.

¹ A modo di semplificazione, intendiamo per pigmenti moderni quelli usati dal Settecento.

1. Terra verde

COMPOSIZIONE CHIMICA

Glauconite $\sim(\text{K}, \text{Na})(\text{Fe}^{3+}, \text{Al}, \text{Mg})_2(\text{Si}, \text{Al})_4 \text{O}_{10}(\text{OH})_2$.

Celadonite $\sim\text{K}[(\text{Al}, \text{Fe}^{3+}), (\text{Fe}^{2+}, \text{Mg})](\text{AlSi}_3, \text{Si}_4) \text{O}_{10}(\text{OH})_2$.

ORIGINE

Naturale minerale e artificiale.

PERIODO D'USO

Dall'antichità a oggi.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm^{-1})		principali assegnazioni
GLAUCONITE	CELADONITE	
(3700-3400) 3610-3605 w (br) 3545-3535 w (br)	(3700-3400) ~ 3600 s ~ 3555 s 3534-3530 s	OH stretching
1640-1630 w	1640-1630	OH bending
~ 1110 w (spalla) 1000-950 (br)	(1100-950) 1120-1105 m-s 1075-1070 m-s	Si-O stretching
	(970-600) 975-970 vs ~ 956	
~ 861 , ~ 826 ~ 681 vw	845-840, 800-796 vw ~ 746 ~ 681 vw	R-O-H bending ²
~ 566 (br)	~ 494 , ~ 460 , ~ 440	Si-O-R e R-O-H bending

² R: ione ottaedrico.

NOTE

(a) lo spettro IR della Celadonite è più nitido (sh) e strutturato da quello della Glauconite, ovvero quello della Glauconite è più debole (w) e più ampio (br). [7,Ospitali et al.2008]

(b) negli spettri IR della Glauconite e quello della Celadonite si possono distinguere tre regioni con importanti e significative differenze:

– *OH stretching* (3700-3400 cm^{-1})

Celadonite: tre picchi di forte intensità a ~ 3600 , ~ 3555 e $3534-3530 \text{ cm}^{-1}$.

Glauconite: due bande d'intensità molto più deboli e larghe a $3610-3605$ e $3545-3535 \text{ cm}^{-1}$.

– *R—O—H bending*

Celadonite: $845-840$; $800-796$, ~ 746 e $\sim 681 \text{ cm}^{-1}$.

Glauconite: ~ 861 , ~ 826 e $\sim 681 \text{ cm}^{-1}$.

– *Si—O* ($1100-950 \text{ cm}^{-1}$), è la zona che presenta maggiori differenze.

Celadonite: quattro picchi ben definiti a $1120-1105$, $1075-1070$, **975-970 vs** e $\sim 956 \text{ cm}^{-1}$.

Glauconite: una sola banda a $1000-950 \text{ (br) cm}^{-1}$.

[6,Moretto et al.2011]

(c) può essere complesso distinguere, tramite la spettrofotometria IR, la Glauconite pura dalla miscela Glauconite + Celadonite, anche senz'altro è chiaramente in rapporto alle proporzioni Glauconite/Celadonite. [comunicazione personale L.M. Moretto]

(d) in pittura murale romana, spesso, si trova il Blu Egiziano aggiunto alle Terre Verdi. [Duran et al.2011]

(e) nelle analisi pubblicati fino ad oggi, è importante segnalare che in pochi campioni è stato identificata la Celadonite come unico componente della Terra Verde, probabilmente era meno impiegata perché era più cara, soprattutto la varietà Cyprus.

(f) per quello riguarda l'analisi elementare, accennare che il contenuto di Alluminio è maggiore nella Glauconite che nella Celadonite, invece il contenuto di Magnesio è più alto nella Celadonite che nella Glauconite; per ultimo, il Sodio soltanto è presente nella Glauconite, sebbene nella Celadonite si può trovare a livello di tracce.

Riferimenti bibliografici

- [1] ALIATIS I., BERSANI D., CAMPANI D., CASOLI A., LOTTICI P.P., MANTOVAN S., MARINO I.-G., OSPITALI F., *Green pigments of the pompeian artists' palette*. «Spectrochimica Acta part A», 73, pp. 532-538, 2009.
- [2] DOMÉNECH CARBÓ A., DOMÉNECH CARBÓ M.T., GIMENO ADELANTADO J.V., BOSCH REIG F., SAURÍ PÉREZ M.C., SÁNCHEZ RAMOS S., *Electrochemistry of iron pigments (earths) from pictorial microsamples attached to graphite-polyester composite electrodes*. «The Analyst», 126, pp. 1764-1772, 2001.
- [3] GENESTAR C., PONS C., *Earth pigments in painting: characterisation and differentiation by means of FTIR spectroscopy and SEM-EDS microanalysis*. «Analytical and Bioanalytical Chemistry», 382, pp. 269-274, 2005.
- [4] GRISSOM C.A., *Green earth*. Artists' Pigments: a handbook of their history and characteristics, R.L. Feller (ed.), vol. 1, pp. 141-167, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
- [5] HRADIL D., PÍŠKOVÁ A., HRADILOVÁ J., BEZDIČKA P., LEHRBERGER G., GERZER S., *Mineralogy of bohemian green earth pigment and its microanalytical evidence in historical paintings*. «Archaeometry», vol. 53, n. 3, pp. 563-586, 2011.

- [6] MORETTO L.M., ORSEGA E.F., MAZZOCCHIN G.A., *Spectroscopic methods for the analysis of celadonite and glauconite in roman green wall paintings*. «Journal of Cultural Heritage», vol. 12, n. 4, pp. 384-391, 2011.
- [7] OSPITALI F., BERSANI D, DI LONARDO G., LOTTICI P.P., “*Green earths*”: *vibrational and elemental characterization of glauconites, celadonites and historical pigments*. «Journal of Raman Spectroscopy», 39, pp. 1066-1073, 2008.
- [8] SLONIMSKAYA M.V., BESSON G., DAYNYAK L.C., TCHOUBAR C., DRITS V.A., *The interpretation of the IR spectra of celadonites and glauconites in the region of OH-stretching frequencies*. «Clay Minerals», 21, pp. 377-388, 1986.
- [9] WAINWRIGHT I.N.M. , *Occurrences of green earth pigment on northwest coast first nations painted objects*. «Archaeometry», vol. 51, n. 3, pp. 440-456, 2009.

[XII, Newman 1980]

[XXI] [XXII] [XXVI]

2. Malachite

COMPOSIZIONE CHIMICA

$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ Carbonato basico di Rame.

ORIGINE

Naturale minerale e artificiale (Verditer o Verde Bice).

PERIODO D'USO

Dall'antichità fino alla fine dell'Ottocento. La varietà sintetica - dal Rinascimento - è stata poco usata.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm^{-1})	principali assegnazioni
3400 s e 3320 s (d) ³	OH^- , stretching simmetrico e asimmetrico
1500-1495 vs, ~1400 vs 1097-1095 m	CO_3^{2-} , stretching asimmetrico (ν_3) CO_3^{2-} , stretching simmetrico (ν_1)
1050-1045 vs, 875 m-s	OH^- , bending fuori dal piano (δ)
822-820 s	CO_3^{2-} , bending fuori dal piano (ν_2)
~750 m, ~710 w	CO_3^{2-} , bending nel piano (ν_4)

³ Lo spettro IR della Malachite presenta due intense bande dovute all' OH^- stretching a ~ 3400 e ~ 3320 cm^{-1} , a differenza di quello dell'Azzurrite che presenta una sola banda ma di forte intensità a ~ 3425 cm^{-1} . [III, Derrick et al. 1999].

570	Cu—O, stretching
525-522 m, 485 m	Cu—OH, stretching
505	Cu—O, stretching
325 m-s, 295 s, 278 s	O—Cu—OH, bending nel piano

NOTE

(a) la Malachite è associata in natura alla Brochantite, $\text{Cu}_4(\text{SO}_4)(\text{OH})_6$, un Solfato basico di Rame. Ma la sua presenza, quando l'origine è sintetica, è dovuta alla solfatazione del pigmento. Lo spettro IR della Brochantite presenta un doppietto molto caratteristico a 3587 e 3565 cm^{-1} , assieme ad altre bande a 1115, 1096, 986 (spalla), 945 e 873 cm^{-1} . [2,Correia et al.2008]

(b) per quello che riguarda la zona dell'IR lontano, la Malachite presenta uno spettro IR più complesso dell'Azzurrite. [4,Gettens et al.1993]

(c) è importante sottolineare che le principali differenze, osservate tramite la spettrofotometria FTIR, tra il Carbonato basico di Rame sintetico e quello naturale - Malachite -, non sono la posizione delle bande di assorbimento ma la loro forma. [10,Salvadó et al.2002]

Riferimenti bibliografici

- [1] BESSIÈRE-MORANDAT J., LORENZELLI V., LECOMPTE J., *Determination and attribution of infrared active vibrations of some basic carbonates*. «Journal de Physique», 31, p. 309-312, Paris 1970.
- [2] CORREIA A.M., CLARK R.J.H., RIBEIRO M.I.M., DUARTE L.T.S., *Characterization of Pousão Pigments and Extenders by Micro-X-ray Diffractometry and Infrared and Raman Microspectroscopy*. «Analytical Chemistry», vol. 80, n. 5, pp. 1482-1492, 2008.
- [3] FROST R.L., MARTENS W.N., RINTOUL L., MAHMUTAGIC E., KLOPROGGE J.T., *Raman spectroscopic study of azurite and malachite at 298 and 77 K*. «Journal of Raman Spectroscopy», 33, pp. 252-259, 2002.
- [4] GETTENS R.J., FITZHUGH E.W., *Malachite and Green Verditer*. Artists' pigment: a handbook of their history and characteristics. vol. 2, pp. 183-202, National Gallery of Art, Washington D.C. 1993.
- [5] GOLDSMITH J.A., ROSS S.D., *The infra-red spectra of azurite and malachite*. «Spectrochimica Acta», 24A, pp. 2131-2137, 1968.
- [6] HUANG C.K., KERR P.F., *Infrared study of the carbonate minerals*. «The American Mineralogist», 45, pp. 311-324, 1960.
- [7] KENDIX, E., MOSCARDI, G., MAZZEO, R., BARALDI, P., PRATI, S., JOSEPH E., CAPELLI S., *Far infrared and Raman spectroscopy analysis of inorganic pigments*. «Journal of Raman Spectroscopy», 39, pp. 1104-1112, 2008.
- [8] MATTEINI M., MOLES A., LALLI C., *Infrared spectroscopy: a suitable tool for the characterization of components in Bronze patinas*. ICOM 7th Triennial Meeting, pp. 84/22/18-24, Copenhagen 1984.
- [9] SALVADÓ i CABRÉ N., *Caracterització de materials en la pintura gòtica sobre taula*. Química i tecnologia en l'obra de Jaume Huguet. Tesi, Universitat de Barcelona. 2001. <http://hdl.handle.net/10803/2770> (con accesso 4/7/2013).

[10] SALVADÓ N., PRADELL T., PANTOS E., PAPIZ M.Z., MOLERA J., SECO M., VENDRELL-SANZ M., *Identification of cooper-based green pigments in Jaume Huguet's Gothic altarpieces by Fourier transform infrared microspectroscopy and synchrotron radiation X-ray diffraction.* «Journal Synchrotron Rad. », 9, pp. 215-222, 2002.

[II,Bacci 2000] [III,Derrick et al.1999] [IV,Farmer 1974] [VII,Jones et al.1993]
[XII,Newman 1980] [XIX,Von Aderkas et al.2010]

[XXI] [XXII] [XXIV] [XXV] [XXVI] [XXVII]

3. Crisocolla

COMPOSIZIONE CHIMICA

$\text{CuSiO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O} / (\text{Cu,Al})_2\text{H}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

Silicato idrato di Rame

ORIGINE

Naturale minerale. Associata all'Azzurrite e Malachite.

PERIODO D'USO

Dall'antichità - descritto da Plinio e Vitruvio - fino al XVII secolo.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm^{-1})	principali assegnazioni
3600-3200 w (br)	OH^- stretching (H_2O assorbita in superficie)
1640-1637 w	OH^- bending (H_2O assorbita in superficie)
1035-1025 vs	Si—O—Si stretching asimmetrico
800-790 w	probabilmente OH bending della Crisocolla oppure al Si—O stretching del Quarzo
~670 w	Si—O bending

Riferimenti bibliografici

[1] BARBARO M., HERRERA URBINA R., COZZA C., FUERSTENAU D., MARABINI A., *Flotation of oxidized minerals of copper using a new synthetic chelating reagent as collector.* «International Journal Mineral Processing», 50, pp. 275-287, 1997.

[2] BUTI D., ROSI F., BRUNETTI B.G., MILIANI C., *In-situ identification of copper-based green pigments on paintings and manuscripts by reflection FTIR.* «Anal. Bioanal. Chem.», 405, pp. 2699-2711, 2013.

- [3] FROST R.L., YUNFEI X., Is chrysocolla $(\text{Cu,Al})_2\text{H}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ related to spertiniite $\text{Cu}(\text{OH})_2$? –a vibrational spectroscopic study. «Vibrational Spectroscopy», 64, pp. 33-38, 2013.
- [4] SUN M.S., *The nature of chrysocolla from inspiration mine, Arizona*. «The American Mineralogist», 48, pp. 649-658, 1963.

[IV, Farmer 1974]

[XXII] [XXIV]

4. Atacamite

COMPOSIZIONE CHIMICA

$\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ Cloruro Basico di Rame (struttura ortorombica); la fase romboedrica è Paratacamite.

ORIGINE

Artificiale, anche esiste raramente in natura.

PERIODO D'USO

Identificato come pigmento su opere dal XI al XV secolo, in pittura murale del XIII secolo e miniature del XIX secolo. Il processo di sintesi è descritto da Teofilo.

È importante tenere conto che l'Atacamite è anche prodotto di alterazione di oggetti di Rame e pigmenti a base di Rame, tali l'Azzurrite e Malachite in pittura murale.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm^{-1})	principali assegnazioni
3445-3440 s-vs, ~3340 vs	OH^- stretching
990-985 s, 950-945 s, 920-915 m 895-890 s, ~845 s, 820 w	OH^- bending
595-590 s, 515-510 s, 480-475 s, 448	Cu—O stretching
410	Cu—Cl stretching

NOTE

(a) non si osservano differenze tra gli spettri IR dell'Atacamite naturale e quello della varietà sintetica [5, Martens et al. 2003]. Nonostante ciò, la presenza in superficie di particelle

tali Ematite e Gesso, potrebbe segnalare una sua origine naturale, particolare che può essere confermato dalla morfologia dei cristalli. [9,Tomasini et al.2013]

(b) gli spettri IR dell'Atacamite e della Paratacamite presentano alcune differenze nella regione dell' OH^- stretching. Così dunque, lo spettro IR della Paratacamite mostra assorbimenti, nell'accennata regione, a 3445, 3360-3355, 3335, 3322 cm^{-1} [2,Dei et al.1998], [7,Salvadó et al.2002], [4,Lliveras et al.2010]. D'altra parte, Tennent et al. (1981) segnalano che l'Atacamite e la Paratacamite sono facilmente individuabili, tramite la spettrofotometria IR, nella regione 1000-300 cm^{-1} .

Riferimenti bibliografici

- [1]BRAITHWAITE R.S.W., MEREITER K., PAAR W.H., CLARK A.M., *Herbertsmithite, $\text{CuZn}(\text{OH})_6\text{Cl}_2$, a new species, and the definition of paratacamite*. «Mineralogical Magazine», vol. 68, n. 3, pp. 527-539, 2004.
- [2]DEI L., AHLE A., BAGLIONI P., DINI D., FERRONI E., *Green degradation products of Azurite in wall paintings: identification and conservation treatment*. «Studies in Conservation», vol. 43, n. 2, pp. 80-88, 1998.
- [3]FROST R.L., MARTENS W., KLOPROGGE J.T., WILLIAMS P.A., *Raman spectroscopy of the basic copper chloride minerals atacamite and paratacamite – implications for the study of copper, brass and bronze objects of archaeological significance*. «Journal of Raman Spectroscopy», vol. 33, n. 10, pp. 801-806, 2002.
- [4]LLIVERAS A., BOULARAND S., ANDREOTTI A., VENDRELL-SAZ M., *Degradation of azurite in mural paintings: distribution of copper carbonate, chlorides and oxalates by SRFTIR*. «Applied Physics A», 99, pp. 363-375, 2010.
- [5]MARTENS W.N., FROST R.L., WILLIAMS P.A., *Raman and infrared spectroscopic study of the basic copper chloride minerals – implications for the study of the copper and brass corrosion and “bronze disease”*. «Neues Jahrbuch für Mineralogie». Abhandlungen, vol. 178, n. 2, pp. 197-215, 2003.
- [6]MATTEINI M., MOLES A., LALLI C., *Infrared spectroscopy: a suitable tool for the characterization of components in Bronze patinas*. ICOM 7th Triennial Meeting, pp. 84/22/18-24, Copenhagen 1984.
- [7]SALVADÓ N., PRADELL T., PANTOS E., PAPIZ M.Z., MOLERA J., SECO M., VENDRELL-SAZ M., *Identification of copper-based green pigments in Jaume Huguet's Gothic altarpieces by Fourier transform infrared microscopy and synchrotron radiation X-ray diffraction*. «Journal of Synchrotron Radiation», vol. 9, n. 4, pp. 215-222, 2002.
- [8]TENNETT N.H., ANTONIO K.M., *Bronze disease: synthesis and characterization of botallackite, paratacamite and atacamite by IR-spectroscopy*. ICOM Committee for Conservation 6th Triennial Meeting, 23, pp. 3-11, Ottawa 1981.
- [9]TOMASINI E.P., RÚA LANDA C., SIRACUSANO G., MAIER M.S., *Atacamite as a natural pigment in a South American colonial polychrome sculpture from the late XVI century*. «Journal of Raman Spectroscopy», vol. 44, n. 4, pp. 637-642, 2013.
- [10]SCOTT D.A., *A review of copper chlorides and related salts in bronze corrosion and as painting pigments*. «Studies in Conservation», vol. 45, n. 1, pp. 39-53, 2000.

[XXII]

5. Verderame

COMPOSIZIONE CHIMICA

Miscuglio d'Acetati basici di Rame idrati⁴ e Acetato neutro di Rame idrato [Cu(CH₃COO)₂·H₂O]. [Cu(CH₃COO)₂·2Cu(OH)₂] come prodotto prevalente. Si tratta però di una miscela di vari prodotti di corrosione, come gli Acetati di Rame(I) e di Rame(II) [Cu(CH₃COO)] e Cu(CH₃COO)₂, e altri basici come Cu(OH)₂·(CH₃COO)₂·5H₂O, spesso in presenza del cloruro Cu₂(OH)₃Cl, l'Atacamite.

ORIGINE

Artificiale

PERIODO D'USO

Dall'antichità – descritto da Teofrasto⁵, Vitruvio⁶ e Plinio⁷ – fino al secolo XVIII.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)	principali assegnazioni
(3500-3200) 3480-3474 s ; 3378-3370 s ; 3278-3271 w-m	O—H, stretching asimmetrico e simmetrico
2990-2985 w; 2943-2935 w	CH ₃ —, stretching asimmetrico e simmetrico
~1650	O—H bending (H ₂ O)
1610-1560 vs ⁸ 1450-1445 vs , 1356-1350 m-w 1422-1415 s ⁹	COO ⁻ , stretching asimmetrico CH ₃ —, bending asimmetrico e simmetrico COO ⁻ , stretching simmetrico
1055-1050 w; 1033-1030 w	CH ₃ — rocking
~ 690 m-s (sh)	COO ⁻ bending (δ OCO) / OH ⁻ rocking
629-626 m	COO ⁻ rocking / OH ⁻ rocking

⁴ Sono stati individuati 4 tipi: [2Cu(CH₃COO)₂·2Cu(OH)₂·5H₂O] blu, [Cu(CH₃COO)₂·Cu(OH)₂·5H₂O] blu, [Cu(CH₃COO)₂·2Cu(OH)₂] blu e [Cu(CH₃COO)₂·3Cu(OH)₂·2H₂O] verde.

⁵ IV secolo a.C.

⁶ I secolo a.C.

⁷ I secolo d.C.

⁸ Banda caratteristica del Verderame dovuta al modo vibrazionale stretching dell'Acetato, CH₃—COO⁻.

⁹ Questa banda può essere mascherata da quella dovuta allo stretching asimmetrico del C—O dei Carbonati (Calcite e Cerussite/Idrocerussite).

NOTE

- (a) lo spettro IR del Verderame è caratterizzato dalle intense bande a ~1600, 1450 e 1422-1415 cm^{-1} .
- (b) per distinguere la Malachite da altri pigmenti verdi a base di Rame – Verderame e Resinato di Rame –, può servire la banda ~1600 cm^{-1} dovuta al —COO^- . Comunque non è facile distinguere tra Verderame e Resinato di Rame, tramite la spettrofotometria IR [7, Kühn 1993]: spesso sono presenti sovrapposizioni di bande nella regione 1615-1560 cm^{-1} , dovute al Verderame, al Resinato di Rame, ai sali di Rame, e all'olio.

Riferimenti bibliografici

- [1] BROEKMAN-BOKIJN M., VAN ASPEREN DE BOER J.R.J., VAN'THUL-EHRNREICH E.H., VERDUYN-GROEN C.M., *The scientific examination of the polychromed sculpture in the Herlin altarpiece*. «Studies in Conservation», 15, pp. 370-400, 1970.
- [2] BUTI D., ROSI F., BRUNETTI B.G., MILIANI C., *In-situ identification of copper-based green pigments on paintings and manuscripts by reflection FTIR*. «Anal. Bioanal. Chem.», 405, pp. 2699-2711, 2013.
- [3] FLIEDER F., *Mise au point des techniques d'identification des pigments et des liants inclus dans la couche picturale des enluminures des manuscrits*. «Studies in Conservation», 13, pp. 49-86, 1968.
- [4] HEYNS A.M., *The low-temperature infrared spectra of the copper (II) acetates*. «Journal of Molecular Structure», vol. 11, n. 1, pp. 93-103, 1972.
- [5] KLÉBER R., MASSCHELEIN-KLEINER L., *Contribution à l'analyse des composés résineux utilisés dans les oeuvres d'art*. «Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique », 7, pp. 196-218, 1964.
- [6] KÜHN H., *Verdigris and copper resinate*. «Studies in Conservation », 15, pp. 12-36, 1970.
- [7] KÜHN H., *Artists' pigments, a handbook of their history and characteristics*. vol. 2, pp. 141-142, Oxford University Press, 1993.
- [8] MUSUMECI A., FROST R.L., *A spectroscopic and thermoanalytical study of the mineral hoganite*. «Spectrochimica Acta Part A», 67, pp. 48-57, 2007.
- [9] SALVADÓ N., PRADELL T., PANTOS E., PAPIZ M.Z., MOLERA J., SECO M., VENDRELL-SANZ M., *Identification of copper-based green pigments in Jaume Huguet's Gothic altarpieces by Fourier transform infrared microspectroscopy and synchrotron radiation X-ray diffraction*. «Journal Synchrotron Rad.», 9, pp. 215-222, 2002.
- [10] SAN ANDRÉS M., DE LA ROJA J.M., BAONZA V.G., SANCHO N., *Verdigris pigment: a mixture of compounds. Input from Raman spectroscopy*. «Journal of Raman Spectroscopy », vol. 41, n. 11, pp. 1468-1476, 2010.

[II, Bacci 2000] [III, Derrick et al. 1999]

[XXI] [XXII] [XXIV] [XXV] [XXVI]

6. Resinato di Rame

COMPOSIZIONE CHIMICA

Sali di Rame e acidi di resine, principalmente l'Acido Abietico, $\text{Cu}(\text{C}_{19}\text{H}_{29}\text{COO})_2$, Deidroabietico, Pimarico, Isopimarico, Sandaracopimarico, componenti che ritrovia anche nella Colofonia (residuo della distillazione della trementina veneta).

ORIGINE

Artificiale

PERIODO D'USO

Dal XIV secolo al XVI.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR	
intervallo di frequenze (cm^{-1})	principali assegnazioni
(3600-3200) ~3378 m-s ~3266 m-s	OH stretching
2935-2931 s, 2870-2865 m-s ¹⁰	C—H stretching asimmetrico e simmetrico (gruppi alifatici)
1710-1691 m-s	C=O stretching (—COOH degli acidi diterpenici)
1610-1600 vs ¹¹	COO ⁻ , stretching asimmetrico C=C stretching dei gruppi aromatici
1470-1450 m	CH ₃ —, bending asimmetrico (dai diterpenoidi)
1400-1390 m-s 1365-1359 m-s	COO ⁻ , stretching simmetrico/bending simmetrico CH ₃ ¹³ bending simmetrico CH ₃ , CH ₂
1250-1240 s ¹² 1180-1174 m-s 1133-1125 m-s	C—O stretching (—COOH degli acidi diterpenici) C—O stretching (—COO ⁻) C—C stretching, C—H bending
1040-1034 w-m	C—H rocking
908-900 w-m	OH bending
840-833 w-m, 765-760 w	C—H bending (wagging)

¹⁰ Bande non presenti nello spettro infrarosso del Verderame. Tuttavia, queste bande possono essere dovute anche all'olio (2960 e 2850 cm^{-1}) oppure di più intensità quando sono dovute alla copresenza dell'olio e del Resinato di Rame [2, Broekman-Boktijn et al. 1970]. D'altra parte, lo spettro IR del Verderame mostra deboli assorbimenti a circa 2990 e 2940 cm^{-1} dovute allo stretching asimmetrico e simmetrico del CH₃—.

¹¹ Questa banda, a 1610-1600 cm^{-1} , può essere assegnata al —COO⁻ (sali di Rame di acidi di resine). Tuttavia, dobbiamo tenere conto che anche il Verderame presenta una banda a 1610-1560 cm^{-1} . Inoltre, i sali di Rame di acidi grassi che si formano per l'interazione del Verderame e l'olio, anche queste presentano una banda attorno 1600 cm^{-1} . Quindi spesso sono presenti sovrapposizioni di bande nella regione 1610-1560. In conseguenza, non è facile distinguere - in modo univoco - tra Verderame e Resinato di Rame quando questi due pigmenti sono in miscuglio. [8, Kühn 1993].

¹² Banda caratteristica degli acidi resinici.

¹³ Bending simmetrico del legame C—H dei sali di Rame degli acidi resinici.

NOTE

- (a) le bande a 1710 (gruppi carbossilici e carbonile associati con acidi resinici), 1250-1240 e $\sim 840\text{ cm}^{-1}$ sono associate alla presenza di acidi di resine. [9,Pilc et al.1995]
- (b) l'alto contenuto di acidi grassi liberi assieme alla banda 1250-1240 cm^{-1} , suggerisce la presenza di una resina naturale, che può essere associata al Resinato di Rame. [10,Prati et al.2010]
- (c) In uno studio, pubblicato di recente, eseguito da Conti et al. (2014) sull'identificazione del Resinato di Rame e Verderame in olio tramite la spettroscopia Raman e la FTIR, gli spettri IR di questi pigmenti di Rame presentano leggere ma importanti differenze, sia nella posizione, nell'intensità che nella forma della banda nella regione 1620-1600 cm^{-1} . Così dunque, lo spettro IR del Resinato di Rame ha uno stretto assorbimento a 1610-1607 cm^{-1} d'intensità media, invece quello del Verderame presenta un'intensa banda a 1606-1600 cm^{-1} e una spalla a 1618 cm^{-1} . Inoltre, la banda a 690 cm^{-1} , presente nello spettro IR del Verderame puro, sparisce quando reagisce con l'olio oppure con le resine usate durante la manifattura del Resinato di Rame.

Riferimenti bibliografici

- [1]ARBIZZANI R., CASELLATO U., FIORIN E., NODARI L., RUSSO U., VIGATO P.A., *Decay markers for the preventative conservation and maintenance of paintings*. «Journal of Cultural Heritage», 5, pp. 167-182, 2004.
- [2]BROEKMAN-BOKJTIJN M., VAN ASPEREN DE BOER J.R.J., VAN'THUL-EHRNREICH E.H., VERDUYN-GROEN C.M., *The scientific examination of the polychromed sculpture in the Herlin altarpiece*. «Studies in Conservation», 15, pp. 370-400, 1970.
- [3]CARTECHINI L., MILIANI C., BRUNETTI B.G., SGAMELLOTTI A., ALTAVILA C., CILIBERTO E., D'ACAPITO F., *X-ray absorption investigations of copper resinate blackening in a XV century Italian painting*. «Applied Physics A», 92, pp. 243-250, 2008.
- [4]CONTI C., STRIOVA J., ALIATIS I., POSSENTI E., MASSONNET G., MUEHLEHALER, C. , POLI, T. , POSITANO, M. , *The detection of copper resinate pigment in works of art: contribution from Raman spectroscopy*. «Journal of Raman Spectroscopy», 45, n. 11-12, pp. 1186-1196, 2014.
- [5]DOMÉNECH CARBÓ M.T., KUCKOVA S., DE LA CRUZ-CAÑIZARES J., OSETE-CORTINA L., *Study of the influencing effect of pigments on the photoageing of terpenoid resins used as pictorial media*. «Journal of Chromatography A», pp. 248-258, 2006.
- [6]KLÉBER R., MASSCHELEIN-KLEINER L., *Contribution à l'analyse des composés résineux utilisés dans les oeuvres d'art*. «Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique», 7, pp. 196-218, 1964.
- [7]KÜHN H., *Verdigris and copper resinate*. «Studies in Conservation», 15, pp. 12-36, 1970.
- [8]KÜHN H., *Artists' pigments, a handbook of their history and characteristics*. vol. 2, pp. 131-158, Oxford University Press, 1993.
- [9]PILC J., WHITE R., *The application of FTIR-microscopy to the analysis of paint binders in easel paintings*. «National Gallery Technical Bulletin», vol. 16, n. 1, pp. 73-84, 1995.
- [10]PRATI S., JOSEPH E., SCIUTTO G., MAZZEO R., *New advances in the application of FTIR microscopy and spectroscopy for the characterization of artistic materials*. «Accounts of chemical research», vol. 43, n. 6, pp. 792-801, 2010.

[II,Bacci 2000]

[XXI] [XXII] [XXV] [XXVI]

7. Verde di Cobalto

COMPOSIZIONE CHIMICA

CoO . nZnO miscuglio di Ossido di Cobalto(II) e Ossido di Zinco
11,5-19 % CoO / 71,5-88 % ZnO.

ORIGINE

Artificiale

PERIODO D'USO

Scoperto da S.Rinmann nel 1780 ma impiegato come pigmento dal 1835 fino oggi.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)	principali assegnazioni
668, 632, 606-600 vs	Co—O
500-400 br	Zn—O
327 w, vbr	

NOTA

Possono essere anche presenti le bande dovute all'OH⁻ stretching e bending dell'H₂O.

Riferimenti bibliografici

- [1] MAZZEO R., PRATI S., QUARANTA M., JOSEPH E., KENDIX E., GALEOTTI M., *Attenuated total reflection micro FTIR characterisation of pigment-binder interaction in reconstructed paint films*. «Analytical and Bionalytical Chemistry», 392, pp. 65-76, 2008.
[2] ŠULCOVÁ P., TROJAN M., *New green pigments; ZnO—CoO*. «Dyes and Pigments», 4, pp. 83-86, 1998.

[XVII, Vahur et al.2010]

[XXII]

8. Verdi Ossidi di Cromo

COMPOSIZIONE CHIMICA

Ossido di Cromo Verde Opaco Cr₂O₃ Ossido di Cromo(III) anidro
Ossido di Cromo Verde Trasparente o di Guignet (Viridian) Cr₂O₃ . 2H₂O Ossido Cromo(III) idrato.

ORIGINE

Artificiale

PERIODO D'USO

Sintetizzato da Pannetier nel 1835, in commercio dal 1869.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)		principali assegnazioni
VERDE DI CROMO OPACO	VIRIDIAN	
	(3500-3000)	O—H stretching
	3400 br	
	1600 sharp w	O—H bending
690 spalla 632 vs, 566 vs	635, 555 s 481 s	Cr—O
443 (sh) w, 416 (sh) w	420 (sh) w, 402 (sh) w	Cr—O

NOTE

(a) le due varietà presentano le stesse bande sotto 700 cm⁻¹, con la particolarità che nel Viridian, le bande sono un po' spostate dovuto all'acqua di cristallizzazione. [4,Newman 1997]

(b) il Viridian spesso era usato dagli impressionisti in miscuglio con il Verde Smeraldo.

(c) assieme al Viridian possono essere presenti impurità tali Borati e/o Cromati, rimanenti del processo di manifattura del pigmento, che possono creare problemi nell'identificazione del medesimo. [2,Kendix 2009]

Riferimenti bibliografici

- [1]CORREIA A.M., CLARK R.J.H., RIBEIRO M.I.M., DUARTE L.T.S., *Characterization of Pousão Pigments and Extenders by Micro-X-ray Diffractometry and Infrared and Raman Microspectroscopy*. «Analytical Chemistry», vol. 80, n. 5, pp. 1482-1492, 2008.
- [2]KENDIX E.L., *Transmission & reflection (ATR) FAR-Infrared spectroscopy applied in the analysis of cultural heritage materials*. Tesi, Università di Bologna, 2009.
- [3]KENDIX E.L., PRATI S., JOSEPH E., SCIUTTO G., MAZZEO R., *ATR and transmission analysis of pigments by means of far infrared spectroscopy*. «Anal.Bioanal. Chem. », 394, pp. 1023-1032, 2009.
- [4]NEWMAN R., *Chromium oxide greens*. Artists' Pigments: a handbook of their history and characteristics, pp. 284-285, vol. 3, E. West-Fitzhugh (ed.), Oxford University Press, Oxford 1997.

[I,Afremow et al.1966] [II,Bacci 2000] [IV,Farmer 1974] [IX,McDevitt et al.1964]
 [XII,Newman 1980] [XIII,Nyquist et al.1971] [XIV,Silva et al.2006] [XIX,Von Aderkas et
 al.2010]

[XXI] [XXII] [XXV]

9. Verde Smeraldo o di Schweinfurt

COMPOSIZIONE CHIMICA

$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{Cu}(\text{AsO}_2)_2$ Aceto Arsenito di Rame.

ORIGINE

Artificiale. Sintetizzato da Friedrich Russ nel 1814.

PERIODO D'USO

È stato commercializzato dal 1816, e utilizzato dagli impressionisti, ma è stato progressivamente abbandonato per la sua tossicità.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm^{-1})	principali assegnazioni
3000-2900 w	CH_3- , stretching asimmetrico e simmetrico
1560-1555 vs , (sh)	COO^- , stretching asimmetrico
~1455 s	CH_3- , bending asimmetrico/ COO^- , stretching simmetrico
825-820 s , 770-765 s 647 s , ~640 s	As—O, stretching

NOTE

- (a) le bande a 1558, 1455 e 820 cm^{-1} caratterizzano il pigmento.
 (b) le bande dell'Acetato possono essere utili per distinguere il Verde Smeraldo dal Verde di Scheele.

Riferimenti bibliografici

- [1]BAHFENNE S., FROST R., *A review of the vibrational spectroscopy studies of arsenite, antimonite, and antimonite minerals*. «Applied Spectroscopy Reviews», 45, pp. 101-129, 2010.
- [2]CORREIA A.M., CLARK R.J.H., RIBEIRO M.I.M., DUARTE L.T.S., *Characterization of Pousão Pigments and Extenders by Micro-X-ray Diffractometry and Infrared and Raman Microspectroscopy*. «Analytical Chemistry», vol. 80, n. 5, pp. 1482-1492, 2008.
- [3]FIEDLER I., BAYARD M.A., *Emerald Green and Scheele's Green*. Artists' Pigments: a handbook of their history and characteristics, vol. 3, pp. 219-271, E. West Fitzhugh (ed.), Oxford University Press, Oxford 1997.
- [4]SZYMANSKI H.A., MARABELLA L., HOKE J., HARTER J., *Infrared and Raman studies of arsenic compounds*. «Applied Spectroscopy», vol. 22, n. 4, pp. 297-304, 1968.

[XIII,Nyquist et al.1971]

[XXII] [XXVII]

10. Verde di Scheele

COMPOSIZIONE CHIMICA

$\text{Cu}(\text{AsO}_2)_2$ Arsenito di Rame(II) / CuHAsO_3 Arsenito acido di Rame. Può contenere Ossidi di Rame e di Arsenico, come il Metarsenito di Rame, $\text{CuO} \cdot \text{As}_2\text{O}_3$.

ORIGINE

Artificiale

PERIODO D'USO

Sintetizzato nel 1775, usato fino la metà del XIX secolo.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm^{-1})	principali assegnazioni
1100-1000 m^{14} 820 s, 765 s 645 s, 640 s	As—O stretching

¹⁴ Non è chiara l'assegnazione della/e banda/e.

Riferimenti bibliografici

- [1]BAHFENNE S., FROST R., *A review of the vibrational spectroscopy studies of arsenite, antimonite, and antimonite minerals*. «Applied Spectroscopy Reviews», 45, pp. 101-129, 2010.
- [2]FIEDLER I., BAYARD M.A., *Emerald Green and Scheele's Green*. Artists' Pigments: a handbook of their history and characteristics, vol. 3, pp. 219-271, E. West Fitzhugh (ed.), Oxford University Press, Oxford 1997.
- [3]MCCAWLEY J.C., *Diamond cell infrared spectroscopy in the analysis of paints and pigments*. ICOM Committee for Conservation 4 th Triennial Meeting, pp 75/4/5(1-12), Venezia 1975.
- [4]SZYMANSKI H.A., MARABELLA L., HOKE J., HARTER J., *Infrared and Raman studies of arsenic compounds*. «Applied Spectroscopy», vol. 22, n. 4, pp. 297-304, 1968.

[XIII,Nyquist et al.1971]

[XXII]

Riferimenti bibliografici generali

- I. AFREMOW L.C., VANDEBERG J.T., *High resolution spectra of inorganic pigments and extenders in the mid-infrared region from 1500 to 200 cm⁻¹*. «Journal of Paint Technology», n. 38, pp. 169-202, 1966. [I,Afremow et al.1966]
- II. BACCI M., *UV-VIS-NIR, FT-IR, and FORS spectroscopies*. Modern analytical methods in art and archaeology. «Chemical analysis series», vol. 155, chapter 12, pp. 321-361, E. Ciliberto and G.Spotto (ed.), John Wiley & Sons, New York 2000. [II,Bacci 2000]
- III. DERRICK M.R., STULIK D., LANDRY J.M., *Infrared Spectroscopy in Conservation Science*. The Getty Conservation Institute, Los Angeles 1999. [III,Derrick et al.1999]
- IV. FARMER V.C., *The infrared spectra of minerals*. «Mineralogical Society», 1974. [IV,Farmer 1974]
- V. HARKINS T.R., HARRIS J.T., SHREVE O.D., *Identification of pigments in paint products by infrared spectroscopy*. «Analytical Chemistry», vol. 31, n. 4, pp. 541-545, 1959. [V,Harkins et al.1959]
- VI. HUNT J.M., WISHERD M.P., BONHAM L.C., *Infrared absorption spectra of minerals and other inorganic compounds*. «Analytical Chemistry», vol. 22, n. 12, pp. 1478-1497, 1950. [VI,Hunt et al.1950]
- VII. JONES G.C., JACKSON B., *Infrared transmission spectra of carbonate minerals*. Chapman & Hall, London 1993. [VII,Jones et al.1993]
- VIII. MCCAWLEY J.C., *Diamond cell infrared spectroscopy in the analysis of paints and pigments*. ICOM Committee for Conservation 4 th Triennial Meeting, pp. 75/4/5(1-12), Venezia 1975. [VIII,McCawley 1975]
- IX. MCDEVITT N.T., BAUN W.L., *Infrared absorption studies of metal oxides in the low frequency region (700-240 cm⁻¹)*. «Spectrochimica acta», 20, pp. 799-808, 1964. [IX,McDevitt et al.1964]
- X. MILLER F.A., WILKINS C.H., *Infrared spectra and characteristic frequencies of inorganic ions*. «Analytical Chemistry», vol. 24, n. 8, pp. 1253-1294, 1952. [X,Miller et al.1952]
- XI. NAKAMOTO K., *Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds*. Wiley-Interscience, New York 1978. [XI,Nakamoto 1978]
- XII. NEWMAN R., *Some applications of infrared spectroscopy in the examination of painting materials*. «JAIC», vol. 19, n. 1, art. 6, pp. 42-62, 1980. [XII,Newman 1980]
- XIII. NYQUIST R.A., KAGEL R.O., *Infrared spectra of inorganic compounds*. Academic Press, New York 1971. [XIII,Nyquist et al.1971]
- XIV. SILVA C.E., SILVA L.P., EDWARDS H.G.M., DE OLIVEIRA C., *Diffuse reflection FTIR spectral database of dyes and pigments*. «Anal Bioanal Chem.», 386, pp. 2183-2191, 2006. [XIV,Silva et al.2006]

- XV. SOCRATES G., *Infrared Characteristic Group Frequencies*, Wiley, 1994. [XV, Socrates 1994]
- XVI. VAHUR S., KNUUTINEN U., LEITO I., *ATR-FT-IR spectroscopy in the region 500-230 cm⁻¹ for identification of inorganic red pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 73, pp. 764-771, 2009. [XVI, Vahur et al. 2009]
- XVII. VAHUR S., TEEARU A., LEITO I., *ATR-FT-IR spectroscopy in the region of 550-230 cm⁻¹ for identification of inorganic pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 75, pp. 1061-1072, 2010. [XVII, Vahur et al. 2010]
- XVIII. VAHUR S., *Expanding the possibilities of ATR-FT-IR spectroscopy in determination of inorganic pigments*. Tesi, Institute of Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Tartu, Estonia 2010. [XVIII, Vahur 2010]
- XIX. VON ADERKAS E.L., BARSAN M.M., GILSON D.F.R., BUTLER I. S., *Application of photoacoustic infrared spectroscopy in the forensic analysis of artists' inorganic pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 77, pp. 954-959, 2010. [XIX, Von Aderkas et al. 2010]
- XX. WHITE W.B., ROY R., *Infrared spectra-crystal structure correlations: I. Comparisons of simple polymorphic minerals*. «The American Mineralogist», 49, pp. 1670-1687, 1964. [XX, White et al. 1964]
- XXI. <http://cameo.mfa.org/> (ultimo accesso novembre 2014).
(Museum of Fine Arts, Boston)
- XXII. <http://www.irug.org/> (ultimo accesso luglio 2015).
(Infrared of Raman Users Group)
- XXIII. http://sdfs.riondb.aist.go.jp/sdfs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi (ultimo accesso agosto 2015).
(Spectral database for organics compounds SDFS)
- XXIV. <http://www.ehu.es/udps/database/database1.html>
(ultimo accesso febbraio 2015).
(e-VISART Database. University of the Basque Country)
- XXV. http://tera.chem.ut.ee/IR_spectra/ (ultimo accesso dicembre 2015).
(Institute of Chemistry, University of Tartu, Estonia)
- XXVI. <http://www.chim.unifi.it> (ultimo accesso aprile 2013).
http://petrina.sm.chim.unifi.it/~castel/raman/pigmenti_ir.pdf
(Dipartimento di Chimica, Università degli studi di Firenze)
- XXVII. <http://goya.fmc.cie.uva.es/> (ultimo accesso agosto 2015).
(Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía. Universidad de Valladolid)
- XXVIII. <http://rruff.info/> (ultimo accesso settembre 2014)
(University of Arizona)
- XXIX. Laboratorio Scientifico del OPD